

KALAMUSHLARDA JIGARDAN TASHQI O`T YO`LLARINING GISTOLOGIK TUZILISHI

Mamataliyev Abdumalik Rasulovich

PhD. dotsent.

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti,

Jurakulov Fazliddin Normanovich

assistent

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Termiz filiyali ichki kasaliklar kafedrası

e-mail:abdumalik.mamataliyev72@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14754092>

Annotatsiya: Maqolada Van Gison bo'yash usulida o'rganilgan tajriba hayvonlaridan biri bo'lgan kalamush jigaring tashqi o't yo'llarining umumiy gistologik tuzilishi va elastik tolalarni Veygert bo'yash usuli bo'yicha ilmiy ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: Kalamush, jigar, o't yo'llari, gistologik tuzilish, elastik tolalar.

Abstract: The article presents scientific data on the general histological structure of the external bile ducts of the liver of rats - one of the experimental animals studied by the Van Gieson staining method, and elastic fibers - by the Weigert staining method.

Keywords: Rat, liver, bile ducts, histological structure, elastic fibers.

Jigardan tashqari o't yo'llarining gistologik tuzilishiga bag'ishlangan ko'plab ilmiy tadqiqotlar bajarilgan[1,2,3]. So'nggi yillardagi nashrlarda o't yo'llari tizimi va uning u yoki bu bo'limlarining qiyosiy morfologiyasiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar juda kam uchraydi [4,5]. Ayrim sutemizuvchilarda o't pufagining borligi yoki yo'qligi sababini aniqlash katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Kalamushlarda jigardan tashqari o't yo'llarining strukturaviy xususiyatlarini qiyosiy o'rganish nazariy va amaliy tibbiyotning dolzarb ilmiy muammolaridan biridir. Bir qator mualliflar [6,7] ovqat hazm qilish tizimidagi, o't yo'llari tizimi, oshqozon, o'n ikki barmoqli ichak va oshqozon osti bezi o'rtasidagi funktsional bog'liqligini o'rganganlar. Ko'pgina ishlar eksperimentda jigardan tashqari o't yo'llarining turli patologiyalarini o'rganishga bag'ishlangan [8]. Ba'zi mualliflar [9] odamlar va kalamushlarda umumiy o't yo'lining qiyosiy morfologiyasini tavsiflaydi. Mavjud adabiyotlarda biz kalamushlarda jigardan tashqi o't yo'llarining gistologik tuzilishi bo'yicha hech qanday tadqiqotlar topmadik. Eksperimentda kalamushlarda jigardan tashqari o't yo'llarining tuzilishi haqida juda kam adabiyot ma'lumotlari mavjud.

va shuning uchun ularni alohida tavsiflash mumkin emas edi, ammo biz bu bo'shliqni tadqiqotimiz bilan to'ldirishga qaror qildik.

Tadqiqot maqsadi: Sog'lom etuk yoshdagi kalamushlarda jigardan tashqi o't yo'llarining gistologik tuzilishini o'rgandik.

Materiallar va tadqiqot usullari. Bizning tadqiqotimiz uchun material 18 ta sog'lom voyaga etgan kalamushlarning jigar va o't yo'llaridan tashqil topgan organokomplekslari olindi. Kalamushlar mahaliy og'riqsizlantirish ta'sirida qonsizlantirish (qorin aortasini kesish) yo'li bilan o'ldirildi. Olingan a'zolar (jigar, jigardan tashqari o't yo'llari) neytral formalinning 12% eritmasida qotirildi. To'qimalarni umumiy gistologik tekshirish uchun gematoksilin-eozin usulida bo'yadik. Kollagen tolalarini o'rganish uchun preparatlar Van Gison usuli bo'yicha pikrofuksin bilan bo'yaldi. Elastik tolalarni aniqlash uchun Veygert bo'yicha fuksin bilan bo'yalgan.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Kalamushlarda jigardan tashqi umumiy o't yo'li Jigarining o'ng va chap bo'laklaridan chiquvch xususi o't yo'llarining qo'shilishi natijasida hosil bo'ladi. Kalamushlarda o't xaltasi bo'lmaganligi sababli jigarning umumiy o't yuli o'nikkibarmoqli ichakning devorigach davom etadi. Jigardan tashqi umumiy o't yo'llari devori gistalogik jixatdan ichki shilliq, shilliq osti, mushak-biriktiruvchi to'qima va tashqi seroz pardadan tashkil topgan. Shilliq parda ichkaridan bir qavatli silindrsimon epiteliy bilan qoplangan. Shiliq osti plastinkasi siyrak shakillangan briktiruvchi to'qima bilan ifodalanadi. Shiliq osti qavatida biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'lib, o't yo'llarining yo'nalishiga parallel joylashgan turli diametrli ko'plab epiteliy kanalchalarini o'z ichiga oladi(1-rasm). Epiteliy kanalchalari prizmatik epiteliy bilan qoplangan. Ular kalamushlarning umumiy o't (jigar) yo'li bo'ylab topiladi. Shiliq osti qavatida qon tomirlari va nerv tolalari ham joylashgan. Kollagen tolalarining joylashishi asosan o't yo'llari bo'ylab va aylana shaklida joylashgan. Turli qatlamlardagi kollagen tolalarining zichligi har xil. Mushak pardasi nisbatan yupqa, silliq mushak tolalari to'plamlari biriktiruvchi to'qima tolalari bilan aralashgan. Silliq mushak to'qimalarining qatlamlari ham bo'ylama yo'nalishda joylashgan. Jigarining o'ng va chap xususiy o't yo'llar qo'shilgan joyda devordagi bezlarning soni yuqori bo'ladi;

1-rasm. Kalamushda jigardan tashqi umumiy o't yo'lining ko'ndalang kesimi. 1.Epiteliy kanalchasi. 2.Mushak pardasi. Katalashtirilgan:20x10.

Barcha bezlar silindrsimon epiteliya bilan qoplangan va bez kanallarining bo'shlig'iga keng yo'llar bilan ochilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, kalamushlarda umumiy o't yo'lining epiteliysi notekis bo'lib, yuqori epiteliy hujayralari pastlari bilan almashinadi (3-rasm). Umumiy o't yo'li va qopqo venaning ko'ndalang kesimi 2-rasmda ko'rsatilgan. Kalamushlarda jigardan tashqi umumiy o't yo'llari shiliq qavatini qoplaydigan epiteliy xujayralarning joylashi va bazal membrana tuzilish 4-rasmdan aniq ko'rinadi.

2-rasm. Jigarning o'ng va chap xususiy o't yo'llarining qo'shilgan joyi: 1) o'ng jigar yo'li 2) chap jigar yo'li 3) bezlar 4) Epiteliy xujayralari. Van-Gison usulida bo'yalgan. Katalashtirilgan. 20x10.

3-rasm. Kalamushda umumiy o't (jigar) yo'lining ko'ndalang kesimi: 1) umumiy jigar yo'li 2) darvoza venasi 3) epiteliy xujayralari 4) bezlarning sekretor bo'limlari. Van Gison usulida bo'yalgan. Katalashtirilgan. 20x10.

4- Rasm. Kalamushning umumiy o't yo'li devorining qavatleri: 1) epiteliy xujayrasi.

1) epiteliy egati. 3) bazal membrana. Gematoksilin-Eozin usulida bo'yalgan. Katalashtirilgan. 40x10.

Xulosa. Silindrsimon hujayralarning apikal bo'limlari bir-biridan ajralib, egatchalar hosil qiladi. Ammo bu egatchalar bazal membranaga etib bormaydi, chunki hujayralarning lateral yuzalarining pastki qismlari bir-biriga yaqin joylashgan. Bezlarning sekretor bo'limlari shilliq qavatning bazal plastinkasida ko'rinadi. Bu egatchalar tekislanib, jigardan tashqi o't yo'llarining diametric kengayishi ma'lum bir jixatdan o't jig'ilish uchun o't xalta vazifasini bajarish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаева, Д. Р., Исмати, А. О., & Маматалиев, А. Р. (2023). АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЯ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ У КРЫС. GOLDEN BRAIN, 1(10), 493-499.

2. МАМАТАЛИЕВ, А. Р., & ОРИПОВ, Ф. С. (2021). ҚУЁНЛАРДА ЖИГАРДАН ТАШКИ ЎТ ЙУЛЛАРИНИНГ ОДАТДА ВА ЎТ ХАЛТАСИНИ ОЛИБ ТАШЛАГАНДАН СЎНГИ ГИСТОЛОГИК ЎЗГАРИШ. Journal of biomedicine and practice, 6(3), 117-125.
3. Маматалиев, А. Р. (2024). НЕРВНЫЙ АППАРАТ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ У КРОЛИКА ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 161-165.
4. Маматалиев, А., & Орипов, Ф. (2021). Гистологическое строение интрамурального нервного аппарата общего желчного протока и желчного пузыря у кролика, в норме и после удаление желчного пузыря. Журнал биомедицины и практики, 1(3/2), 117-125.
5. Satybaldiyeva, G., Minzhanova, G., Zubova, O., Toshbekov, B., Rasulovich, M. A., Sapaev, B., ... & Khudaynazarovna, T. I. (2024). Behavioral adaptations of Arctic fox, *Vulpes lagopus* in response to climate change. Caspian Journal of Environmental Sciences, 22(5), 1011-1019.
6. Маматалиев, А. Р., Тухтаназарова, Ш. И., Зохидова, С. Х., Омонов, А. Т., & Рахмонов, Ш. Ш. (2024). АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И АКТИВНОЕ СОКРАЩЕНИЕ СТЕНОК ВОРОТНОЙ ВЕНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ. Академические исследования в современной науке, 3(30), 163-168.
7. Sanjar, U. (2022). MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE LIVER IN POLYPRAGMASIA. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR, 127-129.
8. Sadinovich, U. S., Chhajer, M., & Murodilloyevna, K. L. (2024). COMPARISON OF MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF LIVER TISSUE IN WHITE NONBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 3 DIFFERENT DRUGS OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN NORMAL AND POLYPHARMACY. TADQIQOTLAR. UZ, 38(7), 140-147.
9. Ismoilovich, I. O., Sadinovich, U. S., & Erkinovich, K. Z. (2024). COMPARISON OF LIVER TISSUE MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS IN NORMAL AND POLYPHARMACIOUS ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN ALBUM RATS UNDER THE EFFECT OF 4 DIFFERENT ANTI-INFLAMMATORY DRUGS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(5), 368-375.

